

O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANISH TARIXIGA NAZAR

Ramatov Murat Qalvayevich

Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799363>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-mart 2024 yil

Ma'qullandi: 07-mart 2024 yil

Nashr qilindi: 09-mart 2024 yil

KEY WORDS

turizm, rivojlantirish, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyat, buyuk ipak yo'li.

ABSTRACT

Maqolada mamlakatda turizmga yo'nalishida amalga oshirilgan ishlarga to'xtalgan. Turizmning rivojlanishining bir necha bosqichlarda bo'lib tushuntirilgan. Turizmning rivojlantirishdagi qilingan ishlar asosan mustaqillikning ilk yillariga to'g'ri keladi.

O'zining boy tarixi va madaniy merosiga ega bo'lgan O'zbekiston dunyoning turli burchaklaridan tashrif buyuruvchilarni jalb etish maqsadida o'zining turizm industriyasini rivojlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Mamlakatning xilma-xil landshaftlari, qadimiy shaharlari va mehmondo'st odamlari uni noyob tajribalar izlayotgan sayohatchilar uchun istiqbolli manzilga aylantiradi. O'zbekistonda turizmning ildizlari qadimiy Ipak yo'lidan boshlangan bo'lib, Sharq va G'arbni mintaqa hududidan o'tuvchi savdo yo'llari orqali bog'lagan. Mamlakatning Samarqand, Buxoro va Xiva kabi tarixiy maskanlari qadimdan Markaziy Osiyoda gullab-yashnagan imperiyalar va tsivilizatsiyalar merosi bilan sayohatchilarni hayratga solib keladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish va diqqatga sazovor joylarini jahon miqyosida targ'ib qilish bo'yicha izchil sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatga tashrif buyuruvchilar soni sezilarli darajada oshdi, mehmondo'stlik, transport va madaniyatni muhofaza qilishga yo'naltirilgan investitsiyalar turizm sektorining o'sishiga hissa qo'shdi. O'zbekistonning turizm industriyasi o'zining salohiyatiga qaramay, uning to'liq rivojlanishi va jahon miqyosida raqobatbardoshligiga to'sqinlik qiluvchi bir qancha muammolarga duch kelmoqda.

Zamonaviy sayyohlik infratuzilmasi, jumladan mehmonxonalar, transport va tashrif buyuruvchilar uchun ob'ektlarning yo'qligi sayohatchilar uchun qulay va uzluksiz tajribalarni taqdim etishda qiyinchilik tug'diradi. Infratuzilmaning yaxshilanishi tashrif buyuruvchilar soni ortib borayotganini ta'minlash va ularning umumiy qoniqishini oshirish uchun juda muhimdir. Cheklangan xalqaro xabardorlik va marketing sa'y-harakatlari O'zbekistonning sayyohlik takliflarini dunyoga ko'rsatishga to'sqinlik qilayotgani aniqlandi. Sayyohlik agentliklari va onlayn platformalar bilan samarali reklama kampaniyalari va hamkorliklar kengroq auditoriyani qamrab olish va mamlakatga ko'proq sayyohlarni jalb qilishda muhim ahamiyatga ega. Dunyo bo'ylab muvaffaqiyatli sayyohlik yo'nalishlaridan o'rganish O'zbekistonga o'z

turizm industriyasini rivojlantirish bo'yicha qimmatli tushuncha va strategiyalarni taqdim etishi mumkin.

Qadimgi sivilizatsiyalar chorrahalaridan biri va afsonaviy Ipak yo'lidagi asosiy markaz sifatida O'zbekiston uzoq vaqtdan beri sayohatchilar va tadqiqotchilarni o'ziga jalb etib kelgan boy tarixga ega. O'zbekistonda turizmning rivojlanishi uning tarixiy ahamiyati, madaniy merosi va strategik geografik joylashuvi bilan bog'liq. Qadimiy Samarqand va Buxoro shaharlaridan tortib, barqaror turizm bo'yicha zamonaviy tashabbuslargacha bo'lgan ushbu maqola O'zbekistondagi turizm evolyutsiyasini o'rganib, uning turizm industriyasini asrlar davomida belgilab bergan asosiy bosqichlari, muammolari va imkoniyatlarini yoritib beradi.

O'zbekiston tarixi qadimiy sivilizatsiyalar va tarixiy maskanlar markazi sifatida o'tmish sirlarini ochishga intilayotgan sayohatchilarni azaldan o'ziga jalb qilib kelgan. Samarqand va Buxoro kabi me'moriy mo'jizalari bilan maqtangan shaharlar bilan sayyohlar O'zbekiston merosining boy gobelenlarini o'rganishga jalb qilingan.

Sharq va G'arbni bog'lovchi tarixiy savdo yo'li bo'lgan Ipak yo'li O'zbekistonning turizm landshaftini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Ipak yo'lidagi asosiy bekat sifatida O'zbekiston madaniyatlar, dinlar va tovarlarning erish qozoniga aylandi va qadimgi savdogarlarning izlarini kuzatishga intilayotgan zamonaviy sayohatchilarni o'ziga jalb etishda davom etayotgan jonli almashinuvni rivojlantirdi.

O'zbekistonning Ipak yo'lidagi strategik joylashuvi uni savdo va sayohatlar uchun muhim chorrahaga aylantirdi va jahon tarixida muhim o'rin egalladi. Savdogarlar, olimlar va ziyoratchilar uning qadimiy karvon yo'llarini bosib o'tib, bugungi kungacha saqlanib qolgan madaniy almashinuv merosini qoldirdilar.

"Ipak yo'li" nafaqat tovar ayirboshlashni osonlashtirdi, balki O'zbekistonda madaniy uyg'onish jarayoniga turtki bo'ldi, turli millatga mansub hunarmandlar, olimlar va sayohatchilar san'at, me'morchilik va g'oyalarning jonli gobelenini yaratish uchun birlashdilar. Ushbu madaniy uyg'unlik O'zbekistonning tarix va merosga boy maskan sifatida jozibadorligiga asos soldi.

Sovet davri O'zbekistonning turizm landshaftiga jiddiy o'zgarishlar kiritdi, chunki davlat tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar turizmni mafkuraviy almashinuv va iqtisodiy rivojlanish vositasi sifatida rivojlantirishga qaratilgan edi. Sovet tuzumi sayohatga markazlashgan yondashuvni joriy etish bilan birga, O'zbekistonda zamonaviy turizm infratuzilmasi uchun ham zamin yaratdi.

Sovet davrida O'zbekistonda turizm davlat tomonidan qat'iy tartibga solingan bo'lib, asosiy e'tibor siyosiy ruxsat etilgan hikoyalarni targ'ib qilish va sotsialistik yutuqlarni namoyish etishga qaratildi. Davlat nazorati ostidagi sayyohlik agentliklari va belgilangan sayyohlik joylari tashrif buyuruvchilar tajribasini shakllantirdi, bu davrning mafkuraviy ustuvorliklarini aks ettirdi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, turizm sohasini tubdan o'zgartirgan iqtisodiy islohotlar yo'lga o'tdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish xususiy tadbirkorlik va xorijiy investitsiyalar uchun yangi imkoniyatlar ochib, yanada serqirra va dinamik turizm sohasiga yo'l ochdi.

O'zining madaniy merosini noyob savdo nuqtasi sifatida qabul qilib, O'zbekiston o'z iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchisi sifatida madaniy turizmni faol ravishda ilgari surdi. O'zining tarixiy joylari, madaniy an'analari va jo'shqin san'at sahnasini namoyish etish orqali o'zini haqiqiy va hayratlanarli tajriba izlayotgan sayohatchilar uchun tashrif buyurishi shart bo'lgan joy sifatida ko'rsatdi.

Arxitektura mo'jizalari haqida gap ketganda, O'zbekiston o'rganishni kutayotgan xazinadir. Samarqanddagi Registonning murakkab koshinkorligidan tortib, Buxorodagi Ark qal'asining ulug'vorligigacha mamlakat o'zining ajoyib binolarida aks etgan boy tarixga ega. Xivadagi Itchan qal'a kabi YuNESKOning Butunjahon merosi ob'ektlari O'zbekistonning madaniy ahamiyatini yanada namoyish etadi va butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb qiladi.

O'zbekiston o'zining tabiiy go'zalligi va madaniy merosini asrab-avaylash maqsadida ekoturizm tashabbuslarini faol ilgari surmoqda. Mamlakatning rang-barang landshaftlarini ta'kidlash, mas'uliyatli sayohat amaliyotlarini targ'ib qilish va mahalliy hamjamiyatlarni qo'llab-quvvatlash orqali O'zbekiston barqaror turizm sanoatini yaratishni maqsad qilgan. Sayyohlik rivojini shakllantirishda hamjamiyat ishtiroki hal qiluvchi rol o'ynaydi va bu gullab-yashnayotgan sohadan tashrif buyuruvchilar ham, mahalliy aholi ham foyda ko'rishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda turizm industriyasi yuksalib borayotgan bo'lsa-da, ayniqsa, infratuzilmani rivojlantirish borasidagi muammolar saqlanib qolmoqda. O'sib borayotgan sonni qondirish uchun transport tarmoqlari, turar joylar va tashrif buyuruvchilarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash muhim ahamiyatga egaturistlar soni. Samarali marketing va reklama strategiyalari O'zbekistonning diqqatga sazovor joylarini namoyish etish va tashrif buyuruvchilarning qiziqishini oshirish, o'sish va iqtisodiy rivojlanish uchun imkoniyatlarni ochish uchun ham juda muhimdir.

O'zbekistonning turizm sektori rivojlanishda davom etar ekan, madaniy immersion tajribalar va sarguzasht turizmi kabi rivojlanayotgan yo'nalishlar ommalashmoqda. Hukumatning turizm rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tashabbuslari, jumladan, infratuzilmani rivojlantirish va rag'batlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar xalqaro turizm bozorida asosiy ishtirokchi sifatida mamlakat kelajagini yaxshi ko'rsatmoqda. An'analar va innovatsiyalar uyg'unlashgan O'zbekistonning turizm sektori kelgusi yillarda qiziqarli o'zgarishlarga tayyor.

O'zbekiston ekoturizm tashabbuslarini ilgari surish orqali turizm o'sishini atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvozanatlashga intilmoqda. Orol dengizini tiklash loyihasi kabi tabiiy yashash joylari va yovvoyi tabiatni saqlab qolish borasidagi sa'y-harakatlar turizmni barqaror rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Mahalliy hamjamiyatlarni sayyohlik faoliyatiga jalb qilish va ijtimoiy mas'uliyatni rag'batlantirish O'zbekistonda barqaror turizmning asosiy jihatlaridir. Mahalliy korxonalarining imkoniyatlarini kengaytirish va ishchilar uchun adolatli ish haqini ta'minlash ham iqtisodiyotga, ham jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekistonning madaniy merosi, jumladan, YuNESKOning Butunjahon merosi ob'ektlari va an'anaviy hunarmandchiligi sayyohlar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda. Bu boyliklarni global miqyosda samarali sotish O'zbekistonni yuksak madaniy yo'nalish sifatida yanada yuksaltirishi mumkin. Sayyohlar oqimini boshqarishda tarixiy joylar va an'analarni asrab-avaylash nozik

muvozanatdir. Barqaror sayyohlik amaliyotini amalga oshirish, nozik ob'ektlarga tashrif buyuruvchilar sonini cheklash va merosni saqlashga sarmoya kiritish O'zbekistonning madaniy merosini kelajak avlodlar uchun saqlab qolishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda turizmning rivojlanish tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mamlakatning jozibasi qadimiy mo'jizalar uyg'unligi, madaniy boylik va samimiy mehmondo'stligida ekanligi ayon bo'ladi. O'zbekiston barqarorlik va innovatsiyalarni o'z ichiga olgan turizm industriyasini modernizatsiya qilishda davom etar ekan, ushbu jozibali manzilni kashf etishni maqsad qilgan sayohatchilar uchun kelajak istiqbolli ko'rinadi. O'z merosini asrab-avaylash va o'zgaruvchan sayohat tendentsiyalariga moslashishga yana bir bor e'tibor qaratgan O'zbekiston kelgusi avlodlar uchun tashrif buyuruvchilarni maftun etishda davom etishga tayyor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.Sherzod Ibroim O'Gli Ibroimov, & Saida Zunnunovna Mirzarahimova (2021). GEOGRAFIK NOMLARNING YOZILISHI VA TRANSKRIPSIYASI. Academic research in educational sciences, 2 (1), 789-798. doi: 10.24411/2181-1385-202100100
- 2.Махмудов Мухаммадисмоил Мухитдинович (2018). Андижон вилояти туристик салохияти ва унинг минтака ривожланишига таъсири. Экономика и финансы (Узбекистан), (6), 21-26.
- 3.Sherzod Ibroim Oglu Ibroimov, & Haytgul Omonboevna Begalievna (2021). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА "ТАБИАТШУНОСЛИК" ФАНИНИ УҚДТИШНИНГ АҲДМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 2 (Special Issue 1), 438-445.
- 4 Ражабов, Ф. Т., & Абдимуротов, О. У. (2020). ТАБИЙ ГЕОГРАФИЯ КУРСЛАРИДА АМАЛИЙ МАШТУЛОТЛАРНИ ТАШКИЛ КИЛИШДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КУЛЛАШ УСЛУБИЁТИ. Academic research in educational sciences, (4), 663-671.
- 5.Мухдмадисмоил Мухитдинович Махмудов (2021). ИКТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ТУРИЗМНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚДЛИШ МАСАЛАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 2 (2), 880-891. doi: 10.24411/2181-1385-202100277.